

ACADEMIA TOOLS4CAP

MODULUL II: GESTIONAREA ȘI MONITORIZAREA AVANSATĂ A DATELOR PENTRU PLANURILE STRATEGICE PNS

20 noiembrie 2024

Al doilea modul al [Academiei Tools4CAP](#) (*Set de instrumente inovatoare pentru consolidarea unei guvernante eficiente a PAC în vederea realizării ambițiilor UE*) a avut loc la 20 noiembrie 2024. Evenimentul a reunit 65 de participanți din medii diferite. Consultați agenda, [aici](#).

Academia Tools4CAP își propune să ofere un cadru pentru consolidarea capacităților și învățarea reciprocă printr-un program de formare atractiv și adaptat nevoilor utilizatorilor finali. Academia își propune [implicarea semnificativă](#) a părților interesate care ar putea beneficia de acest proiect. **Cel de-al doilea modul a urmărit să:** (i) să furnizeze informații și exemple privind tehnicile și instrumentele avansate de gestionare și monitorizare a datelor pentru planurile strategice ale PAC, cum ar fi: sistemul de monitorizare a teritoriului, instrumentul de monitorizare a politicilor, platforma de agregare a datelor, precum și sistemul de informații pentru gestionarea exploatațiilor agricole (FMIS) și registrul agricol digital și (ii) să dezvolte competențe în colectarea, prelucrarea și integrarea diverselor surse de date relevante pentru PAC, și să descrie tehnici de integrare a datelor.

În timpul sesiunii de formare, au fost făcute două prezentări din partea [Ecorys](#), în calitate de coordonator de proiect, și [AEIDL](#), în calitate de coordonator al Academiei. Acestea au abordat următoarele puncte:

- Prezentarea proiectului, utilitatea acestuia pentru îmbunătățirea elaborării și monitorizării PNS-urilor și rezultatele actuale.
- Explicarea obiectivelor, activităților și dezvoltării curente a Academiei proiectului.

Sesiunea a inclus alte patru prezentări privind:

- [Activitatea Tools4CAP referitoare la integrarea și interoperabilitatea noilor date, tehnologie și digitalizare](#) - Daniele Bertolozzi (Ecorys) și Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Noile tehnologii de colectare a datelor la nivel de exploatație agricolă \(FMIS\) care sprijină proiectarea viitoarelor intervenții PAC](#) - Alberto Gutiérrez (ITACyL), David Sánchez López și Marta Moro Abellán (Fondul spaniol de garantare agrară).
- [Sisteme de informare privind politica agricolă pentru monitorizarea performanței regionale](#) - Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Sisteme de monitorizare pentru planurile strategice PAC: Sistemul de monitorizare a teritoriului](#) - Christian Schingo (ABACO).

Sesiunea de formare a Academiei, facilitată de Blanca Casares (AEIDL), s-a încheiat cu prezentarea pașilor următori, cu precizarea faptului că materialele reuniunii și raportul privind principalele discuții vor fi disponibile pe [pagina evenimentului](#) și pe [canalul YouTube](#). Acest raport Highlights va fi tradus în 16 limbi ale UE acoperite de consorțiu.

ORGANIZATOR:

20 NOIEMBRIE 2024

ONLINE

65 DE PARTICIPANȚI

(Instituții UE, autorități publice naționale și regionale, cercetători, fermieri, inovatori și alte părți interesate, relevante pentru sectorul agricol)

22 ȚĂRI

**PREZENTĂRI ȘI
ÎNREGISTRĂRI [AICI](#)**

Dacă vedeți această pictogramă, faceți clic pentru a vedea prezentarea

Dacă vedeți această pictogramă, faceți clic pentru a vedea videoclipul

Proiectul Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Coordonarea proiectului Tools4CAP (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) a prezentat proiectul [Tools4CAP](#), care este o acțiune de coordonare și sprijin în cadrul programului Orizont Europa (2023-2026) coordonată de [Ecorys](#), reunind 21 de [organizații partenere](#). Proiectul urmărește să sprijine elaborarea și monitorizarea actualelor PNS-uri naționale și să pună bazele unei pregătiri solide a planurilor strategice post-2027 printr-o adaptare de jos în sus a metodelor și instrumentelor inovatoare.

Acesta a început prin a oferi o prezentare generală a principalilor beneficiari ai proiectului și a continuat prin a explica abordarea care va fi urmată în următorii ani, precum și principalele rezultate preconizate pe parcursul proiectului.

Daniele a prezentat [inventarul](#) metodelor și instrumentelor utilizate în cele 27 de state membre și a prezentat cele 10 [studii de caz care](#) urmează să fie elaborate în lunile următoare. Daniele a încheiat prezentând cele mai recente rapoarte-cheie disponibile online: (i) [Evaluarea metodelor și instrumentelor](#); (ii) [Evaluarea potențialului inovatoare instrumentelor de modelare](#); (iii) [Principalele provocări pentru procesul decizional în statele membre ale UE](#); (iv) [Integrarea datelor la nivel de exploatație agricolă pentru monitorizarea și evaluarea PAC](#); și (v) [Provocări și abordări pentru monitorizarea peisajului](#).

Beneficiarii Tools4CAP

Conceptualizarea și evaluarea nevoilor pentru **înțelegerea noului model de livrare**

Un **inventar al metodelor și instrumentelor existente** utilizate în elaborarea planurilor strategice PAC din cele 27 de state membre

Orientări metodologice pentru punerea în aplicare a metodelor și instrumentelor inovatoare

Un **manual** pentru a sprijini aplicarea bunelor practici

Un **laborator de replicare** pentru a prezenta capacitatea operațională a statelor membre de a găsi soluții noi prin intermediul a **10 studii de caz**

Un **centru de consolidare a capacităților** pentru a ajuta utilizatorii finali să își consolideze capacitatea de a utiliza soluții inovatoare și bune practici

Principalele rezultate ale Tools4CAP

Academia Tools4CAP

Blanca Casares

Expert în politici și manager de proiect (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) a prezentat [Academia Tools4CAP](#), coordonată de [AEIDL](#) în strânsă colaborare cu alți parteneri de proiect. Academia oferă un cadru pentru consolidarea capacităților și învățarea reciprocă în vederea dezvoltării unui program de formare atractiv și adaptat, compus din 10 module, pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor finali.

Acești urmărește:

- Consolidarea capacității utilizatorilor finali de a utiliza metode și instrumente inovatoare.
- Facilitarea partajării rezultatelor și a schimbului de cunoștințe și bune practici.

Planul modulului Academiei

Rezultatele vor fi incluse într-un set de instrumente pentru consolidarea capacităților, care va fi tradus în 16 limbi europene.

În prezentarea sa, Blanca a făcut o trecere în revistă a [modulului I](#) privind Inventarul metodelor și instrumentelor, organizat în 17 ianuarie 2024.

În plus, Blanca a explicat alte activități suplimentare ale Academiei, cum ar fi colectarea opiniilor experților prin interviuri sau articole pe blog, fișe informative cu instrumente și acțiuni comune cu alte proiecte sau rețele. De asemenea, ea a prezentat secțiunea dedicată pe site-ul proiectului: [informații practice pentru CSP](#). Aceasta include documente relevante, de la cadrul juridic la PNS-urilor naționale aprobate, precum și surse-cheie pentru implementare, evaluare și inovare.

Informațiile și materialele modulelor vor fi disponibile în [secțiunea specifică](#) a site-ului, pe pagina evenimentului și pe [canalul YouTube](#).

Proiectul oferă posibilitatea de a vă implica în diferite activități: [focus grupuri](#), [studii de caz](#), interviuri, sondaje, sesiuni de formare și activități de diseminare. [Formularul de consimțământ](#) este disponibil pe site-ul proiectului.

Secțiunea dedicată pe site-ul web al proiectului intitulată Informații practice pentru Planurile Strategice PAC

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Georgios Charvalis
NEUROPUBLIC

Activitatea Tools4CAP privind integrarea și interoperabilitatea noilor date, tehnologie și digitalizare

Daniele Bertolozzi (Ecorys) a prezentat modul în care Tools4CAP face progrese semnificative în ceea ce privește punerea la dispoziția factorilor de decizie din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a unor instrumente adecvate pentru elaborarea de politici bazate pe dovezi în vederea îndeplinirii sarcinilor de monitorizare prin examinarea performanței în aplicarea și conformitatea beneficiarilor. Daniele a evidențiat angajamentul continuu de a sprijini elaborarea și monitorizarea PNS-urilor, subliniind modul în care rezultatele proiectului urmăresc să ofere soluții pentru responsabilitățile atribuite diferitelor organisme naționale implicate în punerea în aplicare a PNS-urilor în perioada 2024-2028. Acesta a trecut în revistă cadrul de reglementare privind monitorizarea PAC, subliniind modul în care Cadrul de monitorizare și evaluare a performanței (PMEF) a deplasat accentul politicii de la simpla respectare a normelor la prioritizarea performanței și a rezultatelor, adoptând un model de raportare bazat pe performanță.

Acesta a oferit o prezentare generală a metodelor și instrumentelor existente, care este unul dintre primele rezultate ale proiectului Tools4CAP. El a vorbit despre cele patru categorii metodologice în care sunt clasificate metodele și instrumentele: (i) Instrumente de evaluare a nevoilor părților interesate; (ii) Instrumente de monitorizare și colectare a datelor; (iii) Instrumente de analiză a politicilor pentru decizii bazate pe dovezi și (iv) Instrumente

de sprijinire a opțiunilor politice; precum și modul în care acestea sprijină diversele sarcini de proiectare și monitorizare ale PNS.

În continuare, **Georgios Charvalis** (NEUROPUBLIC) a subliniat importanța **pachetului de lucru 4** al Tools4CAP în ceea ce privește conformitatea, performanța și cunoașterea datelor. Georgios a explicat relația dintre diferitele tipuri de date (de la fermă și din afara fermei), aspectele tehnologice și aspectele politice în contextul agregării și combinării datelor.

Acesta și-a încheiat prezentarea prin prezentarea **raportului** de proiect (livrabil 4.1) intitulat Integrarea datelor la nivel de exploatare agricolă în vederea monitorizării și evaluării PAC, care se concentrează pe identificarea surselor de date și a tehnologiilor de monitorizare din sectorul agricol și pe legătura acestora cu necesitățile de date la nivel de exploatare agricolă pentru monitorizarea și evaluarea planurilor strategice ale PAC (PSC). În plus, **raportul** de proiect (livrabil 4.2) intitulat Analiza provocărilor și a abordărilor pentru monitorizarea peisajului se concentrează pe identificarea lacunelor în materie de date care împiedică punerea în aplicare corectă și cu succes a PAC. Acesta explorează surse de date, instrumente și mecanisme inovatoare pentru a sprijini o abordare holistică a colectării datelor.

Lacune de date la diferite niveluri ale planurilor strategice

Noile tehnologii de colectare a datelor la nivel de exploatație agricolă (FMIS) în sprijinul proiectării viitoarelor intervenții PAC

Alberto Gutiérrez

Institutul Tehnologic Agricol din
Castilla y Leon - ITACyL

**David Sánchez López și
Marta Moro Abellán**

Fondul spaniol de garantare agrară

Alberto Gutiérrez (ITACyL) a prezentat [registru agricol digital \(DFB\) în contextul Tools4CAP](#), CUE în acronimul său spaniol, este un instrument cheie conceput pentru a îmbunătăți capacitățile de monitorizare și colectare a datelor în practicile agricole. Acesta se integrează perfect în cadrul mai larg al inițiativei Tools4CAP care vizează simplificarea și îmbunătățirea eficienței procesului decizional bazat pe date în agricultură, în special în contextul politicii agricole comune (PAC).

După această introducere, **David Sánchez López și Marta Moro Abellán**, de la Fondul spaniol de garantare agrară, au prezentat cadrul de reglementare pentru DFB oficial din Spania, care este strâns legat de Sistemul de informații privind exploatațiile agrare (SIEX). SIEX servește drept o platformă care agregă diverse sisteme de date agricole pentru a îmbunătăți gestionarea exploatațiilor și respectarea cerințelor de reglementare. SIEX cuprinde mai multe elemente interconectate, inclusiv registrul agricol digital oficial care asigură standardizarea colectării datelor în cadrul exploatațiilor agricole, permițând o mai bună supraveghere și sprijin pentru agricultori.

Acesta integrează diverse fluxuri de date, inclusiv intrările în exploatație, rezultatele producției și practicile agricole

legate de mediu. Interconectarea dintre aceste elemente facilitează o imagine holistică a performanței exploatațiilor agricole, permițând o re(proiectare), o monitorizare și o raportare mai eficiente. Aceștia au subliniat, de asemenea, rolul-cheie al eforturilor de colaborare public-privat (comercial) în dezvoltarea unui sistem pe deplin operațional.

Alberto a luat din nou cuvântul pentru a explica modul în care DFB spaniolă colectează o gamă largă de informații, cum ar fi utilizarea terenurilor, tipurile de culturi, practicile de irigare și aplicarea de îngrășăminte și produse fitosanitare. Această colectare cuprinzătoare de date ajută la urmărirea performanței exploatațiilor agricole și la respectarea cerințelor PAC. Alberto a remarcat faptul că datele colectate de registrul agricol digital sunt de natură declarativă și că nu există niciun temei juridic pentru efectuarea unei verificări a conformității cu PAC folosind aceste date.

În cele din urmă, el a explicat potențialul sistemelor informatice de gestionare a exploatațiilor agricole (FMIS) ca platforme avansate care colectează date din diverse surse, inclusiv senzori, imagini din satelit și înregistrări manuale. Aceste sisteme oferă capacități de analiză a datelor, de sprijin pentru decizii și de raportare, devenind astfel instrumente valoroase pentru agricultura modernă.

Punerea în aplicare a DFB spaniolă în cadrul unui FMIS poate fi ilustrată prin exemplul produselor de protecție a plantelor (PPP). Prin integrarea datelor DFB, FMIS poate urmări utilizarea PPP-urilor, asigurând conformitatea cu normele de siguranță și de mediu și, în același timp, poate servi la optimizarea aplicării acestora pentru a îmbunătăți randamentul culturilor. El a încheiat prin a reflecta asupra modului în care datele agregate din DFB joacă un rol esențial în evaluarea și re-proiectarea planurilor strategice ale PAC (PNS).

Fluxul de lucru al studiului de caz spaniol în cadrul Tools4CAP

Sisteme de informare privind politica agricolă pentru monitorizarea performanței regionale

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) a prezentat cazul noului sistem grecesc de monitorizare a agențiilor de plăți, subliniind principalele sale componente și rolul său în îmbunătățirea eficienței punerii în aplicare a politicii agricole.

Acesta a subliniat că noul sistem grec de monitorizare este conceput pentru a urmări activitățile agricole și utilizarea terenurilor în statele membre prin valorificarea datelor prin satelit și a instrumentelor digitale pentru o monitorizare eficientă. Acest sistem este destinat să fie precis, transparent, eficient și oportun, asigurându-se că toate datele colectate și analizate reflectă realitatea practicilor agricole. Obiectivul său principal este de a asigura conformitatea cu politica agricolă comună (PAC), în special în contextul punerii în aplicare a PAC 2023-2027. Astfel, sistemul contribuie la acordarea de sprijin financiar agricultorilor, promovând în același timp practicile agricole durabile în întreaga UE, contribuind la obiectivele mai largi de gestionare a mediului și de stabilitate economică în sectorul agricol.

Sistemul necesită o infrastructură de date solidă, acces în timp real la datele agricole și capacitatea de a integra mai multe instrumente de monitorizare. Aceasta include asigurarea compatibilității cu datele din satelit, sistemele de gestionare a exploatațiilor agricole și alte platforme utilizate pentru gestionarea agriculturii. În plus, sistemul trebuie să respecte standardele de reglementare ale UE și să ofere transparență agricultorilor și părților interesate.

Georgios a explicat că practicile recomandate pentru stabilirea cerințelor includ utilizarea API-urilor pentru a permite reutilizarea securizată a datelor cu metode de autorizare adecvate. Ar trebui susținute standardele deschise pentru a permite utilizarea de plug-in-uri externe, îmbunătățirea evaluărilor și adăugarea de context la declarațiile privind parcelele. O concepție modulară asigură reutilizarea, durabilitatea și adaptabilitatea instrumentului pentru creșteri viitoare. Pentru îmbunătățirea eficienței, ar trebui să se acorde prioritate interoperabilității cu sistemele existente, precum IACS și Sen4CAP, precum și cu sursele externe de date. Traducerea semantică poate automatiza analiza datelor din diferite sisteme în vederea compatibilității. În cele din urmă, fuziunea datelor ar trebui

Cazul noii etape de monitorizare a agenției de plăți din Grecia

să combine diverse seturi de date pentru a îmbunătăți acuratețea, reducând în același timp nevoia de intervenție umană.

În continuare, acesta a explicat că o componentă-cheie a concepției sistemului este încorporarea "cadruului de monitorizare a peisajului" Tools4CAP, care urmărește să ofere o abordare cuprinzătoare și flexibilă a monitorizării regionale. Acest cadru permite o analiză mai localizată a datelor și luarea deciziilor, permițând intervenții adaptate în funcție de practicile agricole regionale și de condițiile de mediu.

Acesta a încheiat prin prezentarea a două exemple practice de instrumente de monitorizare regională: (i) [instrumentul de monitorizare a politicilor QuantiFarm](#) și (ii) tabloul de bord de agregare care permite colectarea de date agregate în timp real de la fermieri cu privire la inputurile, practicile, culturile etc

Sisteme de monitorizare pentru planurile strategice PAC: Sistemul de monitorizare a suprafețelor

Christian Schingo

ABACO

Christian Schingo (ABACO) a prezentat sistemul de monitorizare a suprafețelor (AMS) ca o componentă esențială în monitorizarea și evaluarea practicilor agricole în cadrul politicii agricole comune (PAC). Acest sistem este conceput pentru a îmbunătăți precizia și eficiența monitorizării utilizării și acoperirii terenurilor în cadrul exploatațiilor agricole. Acesta joacă un rol-cheie în asigurarea conformității cu cerințele PAC și în furnizarea de date esențiale pentru punerea în aplicare a politicilor.

Integrarea AMS în procesul de evaluare a calității

Acesta a prezentat cadrul de reglementare pentru AMS, care este ghidat de regulamentele UE ce stabilesc standardele pentru monitorizarea terenurilor, utilizarea datelor prin satelit și verificarea conformității. Aceste regulamente asigură alinierea AMS la obiectivele PAC, inclusiv sustenabilitatea ecologică, productivitatea agricolă

și practicile echitabile de gestionare a terenurilor. AMS contribuie la (i) monitorizarea sistematică și continuă a teritoriului; și (ii) îmbunătățirea calității sistemului integrat de administrare și control (IACS) și a aplicației de ajutor geospațial (GSA).

AMS este un instrument sofisticat care utilizează imagini prin satelit și tehnologii de teledetecție pentru monitorizarea zonelor agricole. Este capabil să detecteze schimbările în utilizarea terenurilor, tipurilor de culturi și acoperirii terenurilor, furnizând date în timp real pentru a sprijini procesele decizionale. Acest sistem integrează mai multe surse de date pentru a produce hărți precise și complete ale activităților agricole.

AMS joacă un rol esențial în verificarea punerii în aplicare a intervențiilor PAC prin furnizarea de date obiective și precise privind gestionarea terenurilor. Sistemul sprijină monitorizarea respectării reglementărilor de mediu ale PAC, a ecocondiționalității și a eligibilității pentru plățile directe. Sistemul este esențial pentru sporirea transparenței și a responsabilității în cadrul politicilor agricole. AMS oferă mai multe beneficii, inclusiv o eficiență sporită în monitorizarea terenurilor agricole, o acuratețe sporită a datelor și o sarcină administrativă redusă atât pentru agricultori, cât și pentru autorități. Prin automatizarea procesului de monitorizare, sistemul ajută la identificarea în timp util a problemelor de neconformitate și promovează practici agricole mai durabile.

Fluxul de lucru al monitorizării prin satelit

Christian a subliniat că, în ceea ce privește coordonarea, AMS funcționează prin integrarea datelor din satelit și a informațiilor de la sol pentru a oferi o imagine de ansamblu a activităților agricole. Acest lucru necesită o coordonare strânsă între agențiile guvernamentale, furnizorii de tehnologie și alte părți interesate implicate în punerea în aplicare a politicii agricole. Din perspectiva agriculturii,

AMS oferă informații valoroase privind utilizarea terenurilor, gestionarea culturilor și respectarea cerințelor PAC. Fermierii pot beneficia de capacitatea sistemului de a identifica zonele de neconformitate, precum și de rolul său în îmbunătățirea gestionării exploatațiilor prin monitorizarea precisă a activităților agricole.

Acesta a explicat că procesul de monitorizare prin satelit implică captarea de imagini din satelit care sunt apoi prelucrate și analizate pentru a detecta schimbările în utilizarea terenurilor și în practicile agricole. Aceste imagini sunt comparate cu datele existente, permițând detectarea neconformității sau a neregulilor în practicile agricole. Acesta a subliniat câteva provocări principale cu care organismele de guvernare continuă să se confrunte în utilizarea AMS în diversele contexte ale planurilor strategice ale PAC. Aceste provocări includ: (i) adaptarea tehnologică, (ii) interpretarea datelor, (iii) dialogul cu

agricultorii, (iv) diferențele regionale și (v) adaptarea reglementărilor.

Christian a încheiat remarcând că AMS poate deveni un pilon central pentru digitalizarea și durabilitatea agriculturii în UE, nu numai pentru a monitoriza angajamentele PAC, ci și pentru a promova practici mai reziliente și inovatoare în sectorul agricol. Cu toate acestea, punerea sa efectivă în aplicare necesită un puternic sprijin politic, tehnic și economic.

Participanți și vorbitori din acest modul

În încheierea evenimentului, Blanca Casares (AEIDL) a mulțumit audienței și a reamintit că înregistrările, prezentările și acest raport Highlights vor fi disponibile zilele următoare pe [pagina evenimentului](#) și pe [canalul YouTube](#). Acest raport Highlights va fi tradus în curând în 16 limbi ale UE acoperite de consorțiu.

Toate prezentările și înregistrările sunt disponibile [pe pagina evenimentului](#).

Implică-te în proiect, [aici](#).

Sau înscrieți-vă la newsletter, [aici](#).

Noi module de formare ale Academiei vor fi publicate în viitorul apropiat, [aici](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

SUA
Slovak University
of Agriculture
in Nitra

www.tools4cap.eu

